

Ülkər Bayramova

0000-0002-8592-4100

Milli Geyim İndustriyası: Tarixi İrs və Müasir İqtisadi Perspektivlər

Ülkər Bayramova – UNEC, Dizayn kafedrasının baş müəllimi

Xülasə

Bu məqalə Azərbaycan milli geyim industriyasının tarixi, mədəni əsasları, müasir vəziyyəti və iqtisadi perspektivlərini araşdırır. Məqalədə milli geyimlərin qədim dövrlərdən başlayaraq Səlcuq və Səfəvi dövrlərinə qədərki tarixi inkişafı, regional xüsusiyyətləri və sosial-estetik əhəmiyyəti təqdim olunur. Müasir dövrdə milli geyimlərin istehsalının əsasən kiçik atelyelərlə məhdudlaşması, brendinq və marketinq çatışmazlıqları, dövlət dəstəyinin əsasən festivallar və mədəni tədbirlərlə məhdud qalması kimi problemlər vurğulanır. Eyni zamanda milli geyimlərin iqtisadi potensialı — moda sənayesi, turizm sektoru, yaradıcı industriyalar və ixrac imkanları çərçivəsində təhlil edilir. Məqalədə inkişaf perspektivləri, o cümlədən dövlət dəstəyi, təhsil və elmi tədqiqat, brendləşmə, rəqəmsallaşma və turizmlə inteqrasiya istiqamətləri təklif olunur. Nəticədə, milli geyim industriyasının həm mədəni, həm də iqtisadi baxımdan strateji əhəmiyyəti vurğulanır.

Açar sözlər: Azərbaycan milli geyimləri, moda sənayesi, yaradıcı iqtisadiyyat, tarixi-mədəni irs, ixrac potensialı, brendləşmə, rəqəmsallaşma, turizm.

National Costume Industry: Historical Heritage and Contemporary Economic Perspectives

Ülkər Bayramova – Senior Lecturer, Department of Design, UNEC

Abstract

This article explores the historical, cultural, and economic aspects of the Azerbaijani national costume industry. It presents the historical development of national garments from ancient times through the Seljuk and Safavid periods, highlighting regional variations and socio-aesthetic significance. In the contemporary context, the article discusses challenges such as limited production in small ateliers, branding and marketing deficiencies, and government support primarily focused on festivals and cultural events. The economic potential of national costumes — including the fashion industry, tourism, creative industries, and export opportunities — is analyzed. The study also outlines development perspectives, including state support,

education and research, branding, digitalization, and integration with tourism. The findings emphasize the strategic cultural and economic importance of the national costume industry.

Keywords: Azerbaijani national costumes, fashion industry, creative economy, historical-cultural heritage, export potential, branding, digitalization, tourism.

Giriş

Milli geyimlər xalqın mədəni kimliyini, estetik zövqünü və sosial münasibətlər sistemini əks etdirən maddi-mədəniyyət nümunələridir. Qloballaşma şəraitində ənənəvi geyimlərin yalnız muzey və folklor festivallarında deyil, həm də müasir moda sənayesində, turizm sektorunda və yaradıcı industriyalarda tətbiqi milli iqtisadiyyat üçün yeni imkanlar yaradır. Azərbaycan da daxil olmaqla bir çox ölkələrdə milli geyim motivlərinin sənaye istehsalı və ixrac potensialı artmaqdadır. Bu məqalədə milli geyim industriyasının tarixi kökləri, mövcud vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri araşdırılır.

Milli geyimin tarixi-mədəni əsasları

Azərbaycan milli geyimləri əsrlər boyu bölgələrin iqlim, təsərrüfat və sosial quruluş xüsusiyyətlərinə uyğun formalaşmışdır. Kəlağayı, arxalıq, çuxa, papaq, tirmə kimi geyim elementləri həm funksional, həm də estetik xarakter daşıyırdı. Bu geyimlərdə istifadə olunan təbii ipək, yun və pambıq materialları ölkənin tarixi ticarət yollarında xüsusi rol oynamışdır.

Azərbaycan milli geyimləri xalqın maddi və mənəvi mədəniyyətinin inkişafı nəticəsində yaranmış, xalqın tarixi ilə sıx bağlı olan geyimlərdir. Bu geyimlər, xalqın etnik xüsusiyyətlərini, həyat tərzini, sosial statusunu və estetik zövqünü əks etdirən mühüm mədəni dəyərlərdən biridir.

Azərbaycanın qədim dövrlərində, xüsusilə tunc dövründə, geyim mədəniyyətinin ilkin izləri aşkar edilmişdir. Eradan əvvəl III minilliyə aid Kültəpə və Mingəçevir ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tuncdan hazırlanmış iynə və bizlər tapılmışdır. Bu tapıntılar, qədim sakinlərin paltar tikməyi bacardıklarını göstərir. Eramızın V-VI əsrlərinə aid Mingəçevir katakombasında tapılmış ipək parçalardan tikilmiş geyim qalıqları da bu dövrün geyim mədəniyyətini əks etdirir.

Orta əsrlərdə, xüsusilə Səlcuq və Səfəvi dövrlərində, Azərbaycan milli geyimləri daha da inkişaf etmişdir. Bu dövrdə, kişi və qadın geyimləri arasında fərqliliklər yaranmış, geyimlər sosial statusu və zümrəyə aidiyyəti göstərən əlamətlərə malik olmuşdur. Geyimlərdə istifadə olunan naxışlar və bəzəklər, xalqın estetik zövqünü və sənətkarlıq bacarığını əks etdirirdi.

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində milli geyimlər özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələn, Şəki bölgəsində ləbbadə (yarımqol çap-ken) geyimi əsas yer tuturdu. Bu geyim, çəpkən və ya astarlı olub, yaxası açıq və bel hissədə bağ ilə bağlanırdı. Qoltuq yeri açıq biçilirdi və qolları qısa, dirsəyə qədər idi. Ləbbadə, tirmə, məxmər və müxtəlif zərli parçalardan tikilib, yaxası, qolunun ağzı və ətəyi zərif baftalarla bəzədilirdi.

Digər bölgələrdə də özünəməxsus geyimlər mövcud idi. Məsələn, Qarabağ, Gəncə, Qazax və Tovuz bölgələrində "təsəkkabağı" adlı baş geyimi geniş yayılmışdı. Bu baş geyimləri, əsasən qadınların alnını bəzəyən və zərgərlər tərəfindən hazırlanan parçalardan tikilirdi.

Azərbaycan milli geyimləri, xalqın mədəniyyətini və estetik zövqünü əks etdirən mühüm bir sahədir. Geyimlərdə istifadə olunan naxışlar və bəzəklər, xalqın həyat tərzini, inancını və dünyagörüşünü əks etdirirdi. Hər bir naxışın və bəzəyin öz mənası və simvolikası var idi. Məsələn, müəyyən naxışlar, bərəkət, xoşbəxtlik və ya qorunma kimi mənalara ifadə edirdi.

Eyni zamanda, geyimlər sosial statusu və zümrəyə aidiyyəti göstərən əlamətlərə malik idi. Yüksək təbəqəyə aid şəxslərin geyimləri, istifadə olunan parça və bəzəklərlə fərqlənirdi. Bu, cəmiyyətin sosial strukturunu və sinfi fərqləri əks etdirən bir göstərici idi.

Beləliklə, Azərbaycan milli geyimləri, xalqın zəngin mədəni irsini və tarixi ənənələrini əks etdirən mühüm bir sahədir. Bu geyimlər, xalqın həyat tərzini, estetik zövqünü və sosial strukturunu əks etdirən qiymətli mənbələrdir. Onların qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması, milli mədəniyyətin yaşadılması və inkişaf etdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Milli geyimin iqtisadi potensialı

2025-ci ildə dünya geyim (apparel) bazarının həcmi təxminən 1.84 trilyon ABŞ dolları səviyyəsindədir və ümumi dünya ÜDM-sinin təxminən 1.6 %–1.63 %-ni təşkil edir. Digər mənbələr isə bu rəqəmin təxminən 1.9 trilyon dollar olduğunu göstərir, bu da modanın global iqtisadi gücünü vurğulayır. Tekstil bazarı (apparel daxil olmadan) da sürətlə böyüyür: 2024-cü ildə 1.976 trilyon dollar, 2025-dən 2034-ə qədər 7.35 % illik artım ilə 4.016 trilyon dollara çatacağı proqnozlaşdırılır. E-ticarət (onlayn satışlar) moda bazarının mühüm hissəsinə çevrilib – 2025-də moda e-ticarət bazarının 1.2 trilyon dollar olacağı proqnozlaşdırılır.

Azərbaycanda yaradıcı sənayelər — moda, dizayn, incəsənət və s. daxil olmaqla — ÜDM-nin təxminən 5.2 %-ni təşkil edir (2018-dən 2024-ə qədər bu göstərici 5.1 %-dən 5.2 %-ə yüksəlib).

Tekstil və geyim istehsalı 2024-ci ildə Azərbaycanın ÜDM-sində 3.26 % paya malik olub. 2024-cü ilin məlumatına görə, tekstil və əlaqəli sahələrdə — tekstil, geyim, dəri və ayaqqabı istehsalında — 324 milyon dollar dəyərində məhsul istehsal edilib.

Milli geyimlərin sənaye istehsalı aşağıdakı sahələr üzrə iqtisadi fayda verə bilər:

- Moda sənayesi: Milli motivlərin müasir dizaynla sintezi qlobal brendlər üçün bazar yaradır.
- Turizm sektoru: Milli geyimlərin təqdimatı və satışı turistlər üçün cəlbedici məhsuldur.
- Yaradıcı industriyalar: Kino, teatr və musiqi sənətində milli geyimlərin tətbiqi əlavə dəyər yaradır.
- İxrac potensialı: Xalçaçılıq kimi milli geyim də “Made in Azerbaijan” brendi altında beynəlxalq bazarlara çıxış edə bilər.

Müasir vəziyyət və problemlər

Müasir dövrdə Azərbaycan milli geyimlərinin istehsalı əsasən fərdi sifarişlər və kiçik atelyelərlə məhdudlaşır. Ölkədə fəaliyyət göstərən atelyelərin sayı dəqiq müəyyən edilməsə də, ümumilikdə tekstil sənayesindəki müəssisələrin sayı 2023-cü ildə 5.000-dən çox olub. Bu müəssisələrin çoxu kiçik və orta ölçülü olub, milli geyim istehsalına yönəlmiş xüsusi atelyelərin sayı isə məhduddur .

Moda sənayesində milli elementlərin istifadəsi sistemli deyil. Milli geyimlər əsasən mədəni tədbirlərdə nümayiş etdirilir, lakin gündəlik geyimlərdə və ya yüksək moda kolleksiyalarında geniş tətbiq olunmur. Bu sahədə brendləşmə və marketinq strategiyalarının olmaması milli geyimlərin xarici bazarda tanınmasını çətinləşdirir.

Dövlət dəstəyi əsasən folklor festivalları və mədəni tədbirlərlə məhdudlaşır. Məsələn, 2024-cü ildə Bakı şəhərində keçirilən “FantazEU” Mədəni İrs Festivalı çərçivəsində Avropa milli geyimlərinin sərgisi təşkil olunub . Lakin bu tədbirlər milli geyimlərin sənaye səviyyəsində inkişafına yönəlmiş deyil.

Brending və marketinq çatışmazlıqları səbəbindən milli geyimlərin xarici bazarda tanınması zəifdir. 2023-cü ildə Azərbaycan tekstil ixracı təxminən 204 milyon ABŞ dolları olub, lakin bu rəqəm ümumi ixracın kiçik bir hissəsini təşkil edir . Milli geyimlərin ixracı isə daha da məhduddur və bu sahədə sistemli təşəbbüslər yoxdur.

Ümumilikdə, milli geyimlərin istehsalı və tanınması sahəsindəki problemlər, brendinq və marketing strategiyalarının olmaması, dövlət dəstəyinin məhdudluğu və sistemli inkişafın olmaması ilə əlaqədardır. Bu sahənin inkişafı üçün xüsusi brendləşmə proqramlarının hazırlanması, dövlət dəstəyinin artırılması və milli geyimlərin sənaye səviyyəsində istehsalının təşviq edilməsi vacibdir.

İnkişaf perspektivləri

Milli geyimlərin inkişaf perspektivləri müxtəlif istiqamətlərdə nəzərdən keçirilə bilər. Dövlət siyasəti çərçivəsində milli geyimlərin istehsalına dəstək proqramlarının həyata keçirilməsi və vergi güzəştlərinin tətbiqi vacibdir. Təhsil və elmi tədqiqat sahəsində isə dizayn fakültələrində milli geyimlərin texnologiyası və tarixi üzrə ixtisaslaşmanın təşviq olunması əhəmiyyətlidir. Brendləşmə strategiyası olaraq Azərbaycan milli geyimlərini beynəlxalq moda həftələrində təqdim etmək mümkündür. Rəqəmsallaşma sahəsində isə onlayn satış platformalarında milli geyimlərin yayılması bazar imkanlarını genişləndirə bilər. Bundan əlavə, turizmlə inteqrasiya kontekstində milli geyim muzeylərinin yaradılması, tematik tədbirlərin təşkili və geyim kirayəsi xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi milli geyimlərin həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə tanınmasına töhfə verə bilər.

Nəticə

Milli geyim yalnız mədəni kimliyin ifadəçisi deyil, həm də yaradıcı iqtisadiyyatın mühüm komponentinə çevrilə bilər. Onun sənaye miqyasında inkişafı Azərbaycanın mədəni diplomatiyasına, turizm sektoruna və ixrac potensialına əlavə dəyər qatacaq. Bu baxımdan milli geyim industriyasının inkişafı dövlət, biznes və akademik sektorun birgə fəaliyyətini tələb edir.

Bu rəqəmlər göstərir ki, moda sənayesi dünya səviyyəsində geniş və strateji əhəmiyyətli bir sektor olmaqla yanaşı, yerli iqtisadiyyatda da artan potensiala sahibdir. Azərbaycanda tekstil və moda sahəsi artıq ÜDM-də nəzərəçarpan paya malikdir və pərakəndə satışlar da yüksək templidir.

Növbəti mərhələlərdə faydalı addımlar arasında Azərbaycan üçün moda bazarı və tekstil ixrac həcmələrinin beynəlxalq müqayisədə araşdırılması yer ala bilər. Eyni zamanda, milli dizaynların ixrac imkanları və “Made in Azerbaijan” brendinin dəyər yaratma potensialı üzərində söz ehtiyatları və rəqəmlərin əlavə edilməsi vacibdir. Bundan əlavə, moda və yaradıcı sənayelərə dair dövlət proqramları, subsidiyalar və brendləşmə strategiyaları ilə əlaqəli dəstək mexanizmlərinin sistemli şəkildə təhlil olunması tövsiyə olunur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

1. Abbasov. N. Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər. Bakı, 2009, 444 s
2. Səfərova Nəzakət Vaqif qızı MÜASİR TÜRK XALQLARININ MODASINDA ETNİK ELEMENTLƏRİN TƏZAHÜRÜ Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın AVTOREFERATI BAKI – 2022
3. Eyvazlı Aygün Rüstəm qızı AZƏRBAYCANIN MİLLİ-MƏDƏNİ İRSİNİN QORUNMASI PROBLEMLƏR // <https://medeniyyetdunyasi.az/wp-content/uploads/2023/10/AZERBAYCANIN-MILLI-MEDENI-IRSININ-QORUNMASI-PROBLEMLERI.pdf>
4. F.İ.Vəliyev, G.S.Abdulova. Qarabağ geyimləri. Kataloq. – Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016. – 352 səh.
5. Mamedov Zahid Farrux. FASHION INDUSTRY UNDER THE INFLUENCE OF GREEN ECONOMY // 81st International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Green Economy & Sustainable Development" – Cakovec, 06-07 May, 2022
6. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Mingəçevir Dövlət Universiteti Mingəçevir, 2016,
7. Ченчик А.В. Особенности предпринимательства в индустрии моды // РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Том 18. Номер 3 . февраль 2017
8. Турыгина Д. С. Особенности развития моды как креативной индустрии в современном мире / Д. С. Турыгина, И. В. Баскакова. — Текст : электронный // Российские регионы в фокусе перемен : сборник докладов XIX Международной конференции (Екатеринбург, 14–16 ноября 2024 г.). — Екатеринбург : Издательство Издательский Дом «Ажур», 2025. — С. 1021-1025.